

ANOMALÍAS EN LA ITERACIÓN SINTÁCTICA COMO PARÁMETROS CARACTERIZADORES DE TIPOS DE DATIVO

CARLOS ALONSO HIDALGO ALFAGEME
Katolícká univerzita v Ružomberku

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es presentar un método de investigación consistente en el estudio de anomalías en la iteración. Este método se aplica aquí al análisis del dativo de los verbos intransitivos.

En general se acepta que la aplicación de una regla recursiva genera oraciones infinitas (véase, p. ej., Hulst 2010). Sin embargo, en las lenguas naturales existen repeticiones que presentan anomalías que no han sido convenientemente estudiadas. Algunas de estas anomalías constituyen límites en la cadena de repeticiones admisibles, con lo que llega un momento en que la regla recursiva dada ya no puede prolongar más una oración.

El estudio de la iteración de verbos intransitivos con dativo en cláusulas subordinadas aporta, por un lado, un criterio para clasificar los dativos que participan en esas cláusulas y, por otro lado, pruebas alternativas que confirman la existencia de categorías definidas por clasificaciones al uso (resumidas en Campos 1999, p. 1547).

A continuación, el apartado (2) define el método de trabajo consistente en el estudio de las anomalías en la iteración sintáctica y avanza sus implicaciones para el estudio de los tipos de dativo que admiten los verbos intransitivos, el apartado (3) presenta los datos que relacionan patrones en la iteración con diferentes tipos de dativo, el apartado (4) es una interpretación de los datos aportados, y el apartado (5) recoge las conclusiones.

2. MÉTODO DE TRABAJO

La oración de (1a) describe una serie de elementos anidados. La misma serie aparece también descrita en las oraciones de (1b-d) con la particularidad de que en ellas un mismo verbo se repite en todas las proposiciones:

(1)

- a. Un lunar le ha salido a una verruga que está en un hombre que vive en una de las sociedades que habitan un país.
- b. Un lunar está en una verruga que está en un hombre que está en una sociedad que está en un país.
- c. Un país tiene una sociedad que tiene un hombre que tiene una verruga que tiene un lunar.
- d. Un lunar le sobra a una verruga que le sobra a un hombre que le sobra a una sociedad que le sobra a un país.

A la hora de describir series de elementos anidados como la propuesta, no todas las proposiciones que conforman una oración iterativa son válidas siempre. Precisamente por ello el estudio de la iteración resulta provechoso. Las oraciones de (2) presentan un inventario de las anomalías en la iteración que se dan en oraciones con la estructura de (1d), que encadena proposiciones con un verbo intransitivo y un complemento en dativo.

(2)

- a. Una mancha le crece a una verruga que le crece a un niño que le crece a una familia que le crece a un clan.
- b. Una mancha se le causa a una verruga que se le causa al herrero [*que se le causa al gremio que se le causa a la sociedad].
- c. [*Un dedo le convalece a un brazo que le convalece a] un hijo que le convalece a la familia que le convalece al pueblo.
- d. [*El alerón le vuela al ala que le vuela al] avión que le vuela a la compañía [*que le vuela al banco].
- e. [*El alerón le ocurre al ala que le ocurre al avión que le ocurre a la compañía que le ocurre al banco].

Obsérvese que la iteración de la oración (2a) no presenta ninguna anomalía, como cabría esperar si aceptamos que la aplicación de una regla sintáctica recursiva se puede repetir infinitas veces. Por el contrario, la iteración en la oración (2b) presenta un límite (*herrero*) antes del cual las repeticiones resultan admisibles y después del cual ya no. La oración (2c) también presenta un límite a la iteración (*hijo*), pero en este caso las repeticiones admisibles aparecen después de este límite. La iteración admisible en (2d) es solo una, mientras que (2e) no admite iteración. En resumen, es posible definir el método de trabajo propuesto del siguiente modo: 1) formación de series de elementos anidados; 2) estudio de los límites a la iteración en la expresión lingüística de esas series, y 3) estudio de la relación entre esos límites con los cinco parámetros relacionados con el dativo que se presentan y se desarrollan en el siguiente apartado.

3. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

Los dativos de cada uno de los patrones propuestos en (2a-e) se comportan de manera diferente si se atiende a cinco parámetros, de los cuales los tres primeros son semánticos y los otros dos, sintácticos: (I) identidad semántica entre el dativo y la especificación de lugar, (II) identidad semántica entre el dativo y la especificación de posesión, (III) identidad semántica entre el dativo y la especificación de pertenencia a un conjunto, (IV) necesidad del pronombre *le*, y (V) posibilidad del cambio de *a* por *para*.

3.1. Primer patrón de iteración

Las oraciones que se comportan según el patrón de (2a) exhiben una iteración que no presenta ninguna anomalía: las sucesivas proposiciones son todas admisibles:

(3)

- a. Una mancha le crece a una verruga que le crece a un niño que le crece a una familia que le crece a un clan.
- b. La punta se le agosta a la rama que se le agosta al árbol que se le agosta al campo que se le agosta al parque nacional.
- c. Un lunar le apareció a una verruga que le apareció al crítico que le apareció al grupo que le apareció a la sociedad.
- d. Una complicación se le presenta al problema que se le presenta al paciente que se le presenta a la familia que se le presenta al clan.
- e. El relleno le cabe a la masa que le cabe al molde que le cabe a la caja que le cabe al camión.

Las oraciones que responden a este primer patrón de iteración presentan las siguientes particularidades:

- i. Los dativos indican anidamiento en el espacio. En consecuencia, se pueden sustituir por complementos de lugar (*le + al dedo = en el dedo; le + a una familia = en una familia; le + al crítico = en el crítico*).
- ii. Los dativos indican posesión cuando se refieren a partes de una unidad (*Su verruga le crece a un niño*) pero no cuando se refieren a elementos de un conjunto (**Su niño le crece a una familia*).
- iii. Los dativos indican pertenencia cuando se refieren a elementos de un conjunto (*Un niño le crece a su familia*) pero no cuando se refieren a partes de una unidad (**Una verruga le crece a su niño*).
- iv. El *le* es un *le* necesario (**Una mancha crece a una verruga; *La punta se agosta a la rama*).
- v. No es posible efectuar el cambio de *a* por *para* (**Un lunar apareció para una verruga; *Una complicación se presenta para el problema*).

3.2. Segundo patrón de iteración

Las oraciones que se comportan según el patrón de (2b) exhiben una iteración que presenta un límite a partir del cual las sucesivas proposiciones dejan de ser admisibles:

(4)

- a. Una mancha se le causa a una verruga que se le causa al herrero [**que se le causa al gremio que se le causa a la sociedad*].

- b. La punta se le mueve a la rama que se le mueve al árbol [**que se le mueve al bosque que se le mueve al parque nacional*].
- c. La pezuña se le rompe a la pata que se le rompe a la oveja [**que se le rompe al rebaño*].
- d. La energía se le agota a la batería que se le agota al coche [**que se le agota a la flota que se le agota a la empresa*].
- e. El agua se le derrama al afluyente que se le derrama al río que se le derrama a la región [**que se le derrama al país que se le derrama al continente*].

Las oraciones que responden a este segundo patrón de iteración presentan las siguientes particularidades:

- i. Los dativos de este patrón no indican típicamente anidamiento en el espacio. En consecuencia, no siempre es posible su sustitución por complementos de lugar (**La energía se agota en la batería; *El agua se derrama en el afluyente*).
- ii. La indicación típica de los dativos de este patrón es la de posesión de las partes por la unidad (*Su afluyente se le derrama al río; Su verruga se le causa al herrero*).
- iii. Los dativos de este patrón no indican pertenencia; ni pertenencia de partes a la unidad (**La pata se le rompe a su oveja*), ni pertenencia de elementos a un conjunto (**El árbol se le mueve a su bosque*).
- iv. El *le* es un *le* necesario (**Una mancha causa a una verruga; *La punta se mueve a la rama*).
- v. No es posible efectuar el cambio de *a* por *para* (**La pezuña se rompe para la pata; *La batería se agota para el coche*).

3.3. Tercer patrón de iteración

Las oraciones que se comportan según el patrón de (2c) exhiben una iteración que presenta un límite a partir del cual las sucesivas proposiciones comienzan a ser admisibles:

- (5)
- a. [**Las puntas le llegan al pelo que le llega*] al corredor que le llega al grupo que le llega al equipo.
 - b. [**El pie le regresa a la pierna que le regresa*] al hombre que le regresa a la familia que le regresa al pueblo.
 - c. [**Un ala se le aleja*] al pájaro que se le aleja al grupo que se le aleja a la bandada.
 - d. [**Las neuronas se le desmayan al cerebro que se le desmaya*] al centinela que se le desmaya al pelotón que se le desmaya a la división.
 - e. [**Una manga le encanta a una camisa que le encanta*] a un marinero que le encanta a la tripulación que le encanta a la naviera.

Las oraciones que responden a este tercer patrón de iteración presentan las siguientes particularidades:

- i. Con verbos de movimiento es posible sustituir el dativo por un complemento de lugar de destino (*El grupo llega al equipo*) o de procedencia (*El grupo se aleja de la bandada*). Con los verbos que no son de movimiento la sustitución por un complemento de lugar no es posible (**Un marinero se ahogó en la tripulación*).
- ii. Los dativos de este patrón no indican posesión; ni posesión de elementos por un conjunto (**Su marinero se le ahogó a la tripulación*), ni posesión de partes por la unidad (**Su ala se le aleja al pájaro*).
- iii. La indicación típica de los dativos de este patrón es la de pertenencia de elementos a un conjunto (*El grupo le llega a su equipo; La familia regresa a su pueblo*).
- iv. Con algunos verbos la ausencia de *le* cambia la función sintáctica del dativo (*El corredor llega al grupo; La familia regresa al pueblo; Un marinero encanta a la tripulación*). Con otros verbos el *le* es necesario (**El centinela se desmaya al pelotón*).
- v. No es posible efectuar el cambio de *a* por *para* (**El centinela se desmaya para el pelotón; *El marinero se ahogó para la tripulación*).

3.4. Cuarto patrón de iteración

Las oraciones que se comportan según el patrón de (2d) exhiben una iteración con dos límites (anterior y posterior) entre los cuales se dan las pocas proposiciones admisibles, que suelen ser solo una:

(6)

- a. [*La válvula le trabaja al corazón que le trabaja al] mecánico que le trabaja a la cooperativa [*que le trabaja a la multinacional].
- b. [*El pecho le respira] al delincuente que le respira a la banda [*que le respira a la mafia].
- c. [*La boca le sonríe] a la trabajadora que le sonríe a la compañía [*que le sonríe al banco].
- d. [*El pecho le llora al] emigrante que le llora al pueblo [*que le llora a la región].
- e. [*Un dedo le cojea] al pie que le cojea a la pierna que le cojea al estudiante [*que le cojea a la clase].

Las oraciones que responden a este cuarto patrón de iteración presentan las siguientes particularidades:

- i. No es posible la sustitución del dativo por un complemento de lugar (**La pierna cojea en el estudiante*) o su sustitución distorsiona en gran medida el significado de la iteración (**El emigrante llora en el pueblo*). El dativo no indica, por tanto, anidamiento en el espacio.
- ii. Los dativos de este patrón indican posesión cuando se refieren a unidades y a sus partes (*Su pierna le cojea al estudiante*).
- iii. Los dativos de este patrón indican pertenencia si se refieren a conjuntos y a sus elementos (*La trabajadora le sonríe a su compañía*).
- iv. El *le* es un *le* necesario en algunos casos (**El delincuente respira a la banda; *La pierna cojea al estudiante*), si bien en otros su ausencia da lugar a iteraciones gramaticalmente correctas aunque con matices semánticos diferentes a la versión con *le* (*La trabajadora sonríe a la compañía; El emigrante llora al pueblo*).
- v. Es posible efectuar el cambio de *a* por *para*, pero no siempre. En algunos casos este cambio es preferible (*El mecánico trabaja para la cooperativa*); en otros casos este cambio modifica la semántica de la iteración (*La trabajadora sonríe para la compañía*); y en otros casos este cambio no es posible (**La pierna cojea para el estudiante*).

3.5. Quinto patrón de iteración

Las oraciones que se comportan según el patrón de (2e) no exhiben iteración. Si pretenden describir anidamiento, no son admisibles (7a-c). Si no describen anidamiento son admisibles, pero no permiten iteración (7d-e):

(7)

- a. *Un hilo le existe a la varilla que le existe al paraguas que le existe al paraguero.
- b. *Un microbio le reside al piojo que le reside al hombre que le reside al pueblo.
- c. *El corazón se le arrepintió al delator que se le arrepintió a la mafia.
- d. Una cosa le pasa al hombre [*que le pasa a un pueblo].
- e. El suceso le aconteció al hombre [*que le aconteció a su pueblo].
- f. El día le amaneció al torero [*que le amaneció a su cuadrilla]

Las oraciones admisibles que responden a este quinto patrón de iteración presentan las siguientes particularidades:

- i. Los dativos de este patrón no indican anidamiento en el espacio (**Una cosa pasa en el hombre; *El suceso aconteció en el hombre*).
- ii. Los dativos de este patrón no indican posesión (**Su suceso le aconteció al hombre; *Su día le amaneció al torero*).
- iii. Los dativos de este patrón no indican pertenencia (**Una cosa le pasa a su hombre; *El día le amaneció a su torero*).
- iv. El *le* es un *le* necesario en algunos casos (**Una cosa pasa al hombre*), si bien en otros su ausencia es posible (*El suceso aconteció al hombre; El día amaneció al torero*).
- v. No es posible efectuar el cambio de *a* por *para* (**El suceso aconteció para el hombre; *El día amaneció para el torero*).

3.6. Resumen del comportamiento de los patrones de iteración

La tabla (8) recoge cuál ha sido el comportamiento de los cinco patrones en relación con los parámetros (i-v).

Tabla 8. Patrones y parámetros

	<i>Dativo = anidamiento en el espacio</i>	<i>Dativo = posesión</i>	<i>Dativo = pertenencia</i>	<i>Le necesario</i>	<i>A = para</i>
1. ^{er} patrón	Sí	Sí con partes de la unidad	Sí con elem. de un conjunto	Sí	No
2. ^o patrón	No siempre	Sí con partes de la unidad	No	Sí	No
3. ^{er} patrón	No siempre	No	Sí con elem. de un conjunto	No siempre	No
4. ^o patrón	No	Sí con partes de la unidad	Sí con elem. de un conjunto	No siempre	Sí a veces
5. ^o patrón.	No	No	No	No siempre	No

3.7. Anomalías en el marco de los patrones de iteración

Las anomalías en la iteración en los patrones propuestos que se tratan en este apartado son las siguientes: anomalía en el uso de *le*, anomalía en el uso de *se*, y anomalía en el último escalón del anidamiento. Por lo que respecta a la anomalía en el uso de *le*, el verbo *pertenecer* es un verbo que se comporta conforme al primer patrón, por lo que no debería exhibir ninguna anomalía en su iteración. No obstante, el *le* que se usa con *pertenecer* diferencia por un lado partes de unidades y, por el otro, elementos de conjuntos en (9). Y esto es así a pesar de que en (9) la aparición de *le* en realidad lo que discrimina son las iteraciones que indican posesión:

(9)

- a. El aeropuerto (le) pertenece al Peñón que (le) pertenece a Inglaterra que (*le) pertenece a Gran Bretaña que (*le) pertenece a la U. E.
- b. El condado (le) pertenece a Isabel que (*les) pertenece a los Trastámara.
- c. El alerón (*le) pertenece al ala que (*le) pertenece al avión que (le) pertenece a la compañía que (le) pertenece al banco.

Por lo que respecta a la anomalía en el uso de *se*, con determinados verbos el *se* resulta necesario cuando se refiere a partes de unidades, e inadmisibles cuando se refiere elementos de conjuntos:

(10)

- a. La punta se le cae a la rama que se le cae al árbol que (*se) le cae al bosque.
- b. La punta se le enrojece a la rama que se le enrojece al árbol que (*se) le enrojece al bosque.
- c. Los ojos (se) le cambian a la cara que (se) le cambia al niño que (*se) le cambia a la familia que (*se) le cambia a la tribu.

Por lo que respecta a la anomalía que se produce en el último escalón del anidamiento, consiste en una iteración referente a un elemento que rompe la serie de elementos anidados. A partir de él no es posible la referencia a ninguno más:

(11)

- a. Un lunar le apareció a una verruga que le apareció al crítico *que le apareció a tu abuela* [*que le apareció al grupo que le apareció a la sociedad].
- b. El agua se le derrama al afluente que se le derrama al río *que se derrama a tu abuela* [*que se le derrama a la región que se le derrama al país que se le derrama al continente].
- c. [*Las puntas le llegan al pelo que le llega al corredor] que le llega al grupo que le llega al equipo *que le llega a tu abuela*.
- d. [*La boca le sonrío] a la trabajadora *que le sonrío a tu abuela* [*que le sonrío a la compañía que le sonrío al banco].

4. DISCUSIÓN DE LOS DATOS

La principal cuestión que plantean las oraciones iterativas propuestas es por qué un mismo verbo admite determinados dativos pero otros no. El problema ha sido enfocado desde diferentes puntos de vista, pero el que prevalece actualmente quizás sea el del lexicón generativo de Pustejovsky 1995. Siguiendo este marco teórico, la razón estriba en procesos regulares de concordancia subléxica y subeventiva que relacionan nombres y verbos. Estos procesos se ajustan a principios y mecanismos generales de la organización del léxico. Más específicamente, las referencias a elementos anidados y sus restricciones vendrían dadas por lo que Pustejovsky denomina el *quale constitutivo*, que codifica la relación entre un objeto y sus partes constituyentes, así como la relación entre una entidad y aquella entidad compleja de la que es parte.

No obstante, el ánimo del lexicón generativo es más bien explicar la polisemia y la adopción de usos metafóricos: por qué un verbo como *cortar* puede llegar a tener significados tan diferentes como *seccionar* (un dedo), *dividir* (una tarta) o *interrumpir* (el suministro) (De Miguel 2011); en definitiva, cómo es posible que a partir de unos recursos finitos sea posible generar un número infinito de significados. Por el contrario, en las oraciones iterativas que nos ocupan, la polisemia es prácticamente inexistente: el mismo verbo significa lo mismo en todas y en cada una de sus iteraciones. Las combinaciones con los sustantivos no dependen de los significados verbales que se generen, por eso el lexicón generativo no es el marco teórico óptimo para afrontar el estudio de las oraciones propuestas. También está encaminado a responder a otro tipo de cuestiones el enfoque estrictamente sintáctico del dativo de Cuervo 2003.

Una explicación alternativa al problema de por qué un mismo verbo admite determinados sustantivos en dativo pero otros no, partiría de la observación de los límites de los patrones propuestos: *herrero* en la oración (4a), *árbol* en la oración (4b), *oveja* en la oración (4c), etc. En una primera aproximación esos límites parecen límites variables, pero en realidad todos ellos definen una constante, que es precisamente lo que diferencia las partes de los elementos: esa constante es la unidad. Según cómo se constituya la unidad en un límite en el marco de los patrones de iteración, en las diferentes iteraciones prevalecerán las nociones de posesión, pertenencia o de locación que, como muestra Gutiérrez 1999, son nociones que juegan un papel en la caracterización de diferentes tipos de dativo. De este modo, una oración simple con dativo no sería más que un extracto de una estructura anidada consistente en una iteración. Con ello, los valores semánticos de posesión, pertenencia y locación que la oración pudiera expresar no residirían ni en su verbo, ni en su dativo, ni en la interacción entre ellos, sino en la estructura anidada de la que la oración hubiera sido extraída. Es solo en la estructura anidada donde la unidad cobra sentido y adquiere (o no) la función de límite en el contexto de partes y de conjuntos del que se derivan las nociones semánticas de posesión, pertenencia y locación.

Si aceptamos la hipótesis de que con verbos intransitivos el dativo es el caso que se usa para expresar anidamiento, existiría una intersección entre el anidamiento que expresaría el dativo y la posición de algo en algo que expresa el locativo. Las oraciones de (3) muestran que ambos casos (dativo y locativo) son intercambiables en las oraciones del primer patrón. El anidamiento que expresaría el dativo presentaría otra intersección con la posesión y la pertenencia que expresa el genitivo: el contenedor posee el contenido así como el contenido pertenece al contenedor (patrones segundo y tercero). Esta intersección es especialmente visible en ruso, donde la expresión de posesión está indisolublemente ligada al anidamiento de partes en la unidad poseedora, así como también al genitivo:

(12)

a. U minja jest' kniha
En mí-GEN está libro-NOM
Lit. «En mí hay un libro»
«Tengo un libro»

De la intersección entre el anidamiento dativo y la posesión/pertenencia genitiva da fe la posibilidad de cambio de los artículos determinados e indeterminados por adjetivos posesivos en las

oraciones de (4-5). A este respecto Koželová 2010, p. 44 explica lo difícil que es para estudiantes extranjeros de español deslindar la noción de posesión del dativo en sus traducciones. Y más allá del plano semántico, Demonte 1995, pp. 25-28 implica la posesión en la sintaxis del dativo cuando caracteriza y analiza las llamadas *oraciones con poseedor ascendente*.

El primer patrón es un patrón en el que predomina la noción de locación; no exhibe un límite para separar las iteraciones que expresan posesión de las que expresan pertenencia. No obstante, algunos verbos de este patrón utilizan marcas sintácticas para marcar esta separación, con lo que aparecen anomalías en un patrón que típicamente no las presenta. La primera marca es la utilización del pronombre *le*, que se puede utilizar con *pertenecer* cuando el verbo abanderado de la pertenencia expresa posesión. Obsérvese que en las oraciones de (9) el uso de *le* no es obligatorio. De hecho, si no se usase en las iteraciones en que *pertenecer* expresa posesión, la iteración en las oraciones de (9) no presentaría anomalía alguna. La segunda marca que se utiliza en el primer patrón para separar posesión de pertenencia es la utilización del clítico *se*, como muestran las oraciones de (10). En español el verbo *cambiar* no es un verbo pronominal (*El tiempo cambia* / **El tiempo se cambia*), pero admite el *se* cuando se construye con un argumento introducido por la preposición *de*: *Cambió de ropa* / *Se cambió de ropa*; *Cambió de piso* / *Se cambió de piso*. ¿Qué tienen, pues, en común la *ropa* y el *piso* con la cara que *se le cambia al niño* en (10c)? Precisamente la noción de posesión: *cambió su propia ropa*, *cambió su propio piso*, y en (10c) lo que cambian son *sus propios ojos* y *su propia cara*.

Respecto a los dativos del segundo patrón de iteración, en los ejemplos de (4) se comprueba cómo la noción de locación cede su preeminencia ante la noción de posesión (no es posible cambiar el dativo por el locativo y es posible cambiar los determinantes por posesivos). En contextos anidados como los propuestos, la posesión tiene un límite, que viene dado por la unidad: la unidad posee sus partes, que están dentro de ella, pero no posee lo que está fuera. En consecuencia la unidad se convierte en las oraciones de (4) en un límite semántico a la iteración sintáctica.

De entre las nociones de locación, posesión y pertenencia, es esta última la que cobra preeminencia en las oraciones del tercer patrón. Debido a que un objeto no puede pertenecer a lo que tiene dentro de sí, los verbos que se comportan según este patrón toman tan solo dativos que se refieren a conjuntos exteriores. Esta referencia a algo exterior se convierte en referencia a un lugar exterior con los verbos de movimiento que participan de este patrón. Con estos verbos la sustitución del anidamiento del caso dativo por la locación del caso locativo implica la sustitución de lugares anidados por direcciones o destinos sucesivos, lo que se observa por ejemplo en (5a): *El corredor le llega al grupo que le llega al equipo* / *El corredor llega al grupo que llega al equipo*.

Si las oraciones del segundo patrón predicaban de partes y las del tercer patrón, de conjuntos, las oraciones del cuarto patrón predicaban de lo que los une (o separa): la unidad. A la luz de los datos que proporcionan las oraciones de (6), se trata de una unidad agente porque en el marco del cuarto patrón a ella se refieren solo verbos intransitivos agentivos, inergativos por tanto. En las series de elementos anidados la unidad queda plasmada tan solo en una de las iteraciones, que es la iteración que las oraciones del cuarto patrón suelen permitir. Llama la atención que la oración (6e) exhibe una inesperada referencia de sus dativos a partes en más de una iteración. La razón es que son partes agentes, y de ahí que estén permitidas con sus respectivas iteraciones. En este patrón las nociones de posesión, de pertenencia y de locación pierden fuerza, porque la única iteración admisible típicamente no predica ni de partes, ni de conjuntos, ni de lugares. Estas nociones ceden ante otra noción *anidable*, la de finalidad, como atestigua el hecho de que la preposición *a* pueda ser sustituida por *para* cuando los dativos nombran conjuntos (la sustitución es posible en (6a-d), pero no en (6e), donde los dativos nombran partes).

El quinto patrón de iteración lo conforman oraciones incompatibles con el anidamiento dativo. Las oraciones con verbo defectivo permiten una sola iteración, pero no expresan anidamiento de lo nombrado por el sujeto en lo nombrado por el dativo.

Fuera de los patrones de anidamiento se sitúa el dativo de interés (11), compuesto por una familia de dativos (Maldonado 1994, García-Page 2007). En el marco teórico propuesto todos ellos tienen en común que hacen referencia a un elemento que no pertenece a la pirámide de anidamiento e impiden su extensión con ulteriores iteraciones admisibles.

5. CONCLUSIONES

Los datos ofrecidos en las oraciones de (2-11) muestran que el dativo expresa anidamiento sea cual sea el verbo intransitivo con el que se use, con las excepciones de los verbos defectivos del quinto patrón. Las oraciones simples con dativo no serían más que la extracción de una de las iteraciones de una estructura anidada. Una interpretación plausible de los datos consiste en que, al igual que el locativo expresa la relación básica de posición y el genitivo expresa las relaciones básicas de posesión y de pertenencia, el dativo con verbos intransitivos expresa también otra relación básica, la de anidamiento.

Los límites semánticos a la iteración sintáctica que exhiben las oraciones del segundo y del tercer patrón diferencian dos series en el anidamiento que expresa el dativo: una serie de partes anidadas en unidades que están íntimamente ligadas a la noción de posesión, y una serie de unidades anidadas en conjuntos que está íntimamente ligada a la noción de pertenencia. Esta diferenciación la corroboran las anomalías sintácticas del primer patrón: el uso de *le* con el verbo *pertenecer* y el uso de *se* con verbos como *caer*, *enrojecer* y *cambiar*.

El método de trabajo propuesto coloca sobre un denominador común (el anidamiento) tipos de dativo que típicamente aparecen con verbos intransitivos: el dativo posesivo, el de pertenencia, el de situación, el de dirección y el de interés.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Campos, H. 1999: «Transitividad e intransitividad», en Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.), *Gramática descriptiva de la lengua española*, vol. 2, Madrid, Espasa Calpe, pp. 1519-1574.
- Cuervo, M. C. 2003: *Datives at large*, Cambridge, Mass., MIT Press, tesis doctoral.
- Demonte, V. 1995: «Dative alternation in Spanish», *Probus* 7, pp. 5-30.
- García-Page, M. 2007: «De lo superfluo del dativo superfluo en las locuciones», *LEA* 29,2, pp. 209-232.
- Gutiérrez, S. 1999: «Los dativos», en Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.), *Gramática descriptiva de la lengua española*, vol. 2, Madrid, Espasa Calpe, pp. 1855-1930.
- Hulst, H. van der (ed.) 2010: *Recursion and Human Language*, Berlín, Mouton de Gruyter.
- Koželová, A. 2010: «Rôzne typy interferencie pri prekladaní zo španielskeho do slovenského jazyka», en Opalková, J. (red.), *Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie*, vol. 2, Bratislava, Z-F Lingua, pp. 41-48.
- Maldonado, R. 1994: «Dativos de interés, sin intereses», en *Verbo e estruturas fráscas. Actas do IV Colóquio Internacional de Lingüística Hispânica* (Leipzig, 22-25 nov. de 1993), Porto, Faculdade de Letras, pp. 241-264.
- Miguel, E. de 2011: «Extensión metafórica y variación: propuesta de elaboración de un diccionario de expresiones idiomáticas», en Herreras, J. C. y De Hoyos, J. C. (eds.), *Lexicographie et métalexigraphie en langue spagnole: Du dictionnaire aux bases de données*, número monográfico de la revista *Recherches Valenciennes* 32, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, pp.121-138.
- Pustejovsky, J. 1995: *The Generative Lexicon*, Cambridge, Mass., MIT Press.